

УДК 614.8

**АКТУАЛЬНЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ****THE ACTUAL MOTIVATION OF YOUTH TO PARTICIPATE
IN MILITARY–PATRIOTIC EVENTS**©*Милованова И. Г.*

*Региональная Общественная Организация
«Свердловская областная ассоциация бывших узников
гетто и нацистских концлагерей», г. Екатеринбург, Россия, milig63@mail.ru*

©*Milovanova I.*

*Regional Public Organization
“Sverdlovsk regional Association of former prisoners
ghetto and Nazi concentration camps”, Ekaterinburg, Russia, milig63@mail.ru*

©*Удилова И. Я.*

*канд. пед. наук, Уральский институт ГПС МЧС России,
г. Екатеринбург, Россия, inna-udilova@yandex.ru*

©*Udilova I.*

*Ph.D., Ural Institute of state fire service
of EMERCOM of Russia, Ekaterinburg, Russia, inna-udilova@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем — воспитание патриотизма молодежи. В современной России молодежь — одна из наиболее уязвимых в социальном отношении групп, чья система ценностных ориентаций подверглась массивному деформирующему воздействию со стороны множества разнонаправленных факторов. Рассматриваются подходы к организации патриотического воспитания студенческой молодежи на примере проведения военно-патриотической акции «Помним Подвиг Урала».

Abstract. The article is devoted to one of actual problems — Patriotic education of youth. In modern Russia young people is one of the most socially vulnerable groups, whose system of value orientations has suffered a massive distorting influence from the many different economic factors. Discusses approaches to the Patriotic education of students on the example of the military-Patriotic action “we Remember the Feat of the Urals”.

Ключевые слова: воспитание, военно–патриотическая акция, воспитание молодежи, патриотизм.

Keywords: education, military–Patriotic campaign, youth education, patriotism.

Национальной чертой нас — россиян является чувство глубокого патриотизма, заложенного на генном уровне, порой сложноосознаваемом молодым поколением, живущем в мирное время. Но в трагические моменты истории государства, молодежь максимально остро и быстро реагирует потребностью к выполнению гражданского долга. Защита Отечества, его интересов, сохранение мира — главные мотивы, побуждающие к действию и деятельности. «Деятельность — специфический вид человеческой активности, направленной на творческое преобразование, совершенствование действительности и самого себя» [1]. Деятельность может быть практической, познавательной, эстетической и др., влекущей различные формы отношений в процессе реализации, на пути к достижению цели.

Для начала любой деятельности необходим мотив — побуждение, связанное с удовлетворением потребностей человека для достижения цели, формирующее устойчивые личностные свойства, которые являются импульсом к действию. А сама цель, обретая побудительную силу, становится мотивом. Процесс создания мотива, как конкретного побуждения к действию, указывал еще С. Л. Рубинштейн, который писал, что «мотив как осознанное побуждение для определенного действия собственно и формируется по мере того, как человек учитывает, оценивает, взвешивает обстоятельства, в которых он находится, и осознает цель, которая перед ним встает: из отношения к ним и рождается мотив в его конкретной содержательности, необходимой для реального жизненного действия» [2].

Понятие — побуждение, имеет разные определения в различных источниках (возбуждение, внушение, импульс, стимул, толчок, повод, мотив, желание, намерение действовать, раздражение и др.) [3], но, ни одно из них не умоляют единого смысла.

Для успешного осуществления патриотического воспитания необходимо создание системы, отражающей установленный или сложившийся порядок административных, социальных и общественных структур. Она должна включать массовую патриотическую работу, объединять деятельность общественных организаций, объединений и движений, средств массовой информации, научных и других организаций. Эти виды деятельности должны быть направлены на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие гражданина и защитника Отечества.

Необходимо сказать, что работа, связанная с воспитанием молодёжи должна основываться на основных принципах (Таблица):

Таблица.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1.	Обусловленность патриотического воспитания развитием общества и происходящими в нем событиями.
2.	Преемственность, предполагающая осуществление связи форм, содержания и методов воспитания, реализующими всеми звеньями образования.
3.	Обусловленность форм, содержания, методов, приемов, средств патриотического воспитания индивидуальными особенностями молодежи.
4.	Диалектическое единство и органическая связь между учебным материалом и содержанием воспитательных мероприятий.
5.	Интеграция патриотического воспитания с другими направлениями воспитательной работы и др.

Осуществляя патриотическое воспитание, представители вузов и общественных организаций, должны использовать различные подходы к ведению данного вида деятельности, а именно: личностно–ориентированный, деятельностный и культурологический.

В наше современное время, дифференцируя научные и практические методы воспитания, в том числе военно–патриотического, вызывающие побуждения у молодежи, актуальными становятся такие формы, как проведение масштабных военно–патриотических мероприятий и акций. Рассмотрим данную форму воспитания на примере акции «Помним Подвиг Урала», посвященной 75-ой годовщине с момента начала Великой Отечественной Войны, проведенной в городе Екатеринбурге 21–22 июня 2016 года, как проявление осознанного побуждения молодежи.

Проблемой сегодняшней действительности является тот факт, что весь мир охвачен неугасающими противоречиями между народами, существует большая необходимость единения в патриотических порывах и деяниях многонационального народа нашей Отчизны, проявленного в особо значимые для каждого современника даты.

Сохранение и приумножение здоровья нации — не только с точки зрения физического, но и формирование осознанно — нравственного аспекта — основная и самая важная задача на сегодняшний день, поэтому нравственное воспитание должны получать граждане всех

социальных групп населения. Проведение массового масштабного мероприятия, охватывающего весь регион Свердловской области, все возрастные категории граждан — мощнейший морально–нравственный акт, формирующий дух патриотизма, способный объединить людей разных возрастов, групп занятости и национальностей.

Основной целью акции «Помним Подвиг Урала», является популяризация в современном обществе тем: патриотизма; военно–патриотического воспитания подрастающего поколения; интереса к истории Родины; терпимости к этническим особенностям многонациональных народов России; формирование добропорядочных межконфессиональных отношений; уважения к старшему поколению; поддержки морального состояния ветеранов.

С целью выполнения проведения акции были определены задачи по патриотическому воспитанию: поиск материалов о ВОВ студентами, учащимися, служащими в рядах Российской армии и другими участниками, с целью воплощения в организуемом мероприятии.

Исходя из обозначенных задач были предложены формы реализации патриотической акции: по найденным материалам о войне, определение исторического эпизода, подлежащего реконструкции, работа по его воплощению (репетиции театрального действия, подбор реквизита и т. д.), телемост, как современная интерактивная возможность максимального охвата населения региона.

Актуальны побуждения молодежи вернуться к фактам истории, с целью изучения, анализа и сопереживания, укрепления в сознании мыслей о защите Отчизны, в случае необходимости. Потребность показать миру, что Урал был и есть «Опорный край державы», готовый в любой момент встать на страже своих мирных границ, оказать всяческую помощь Родине для сохранения всеобщего мира.

«Побуждения, порожденные обстоятельствами жизни — это и есть тот «строительный материал», из которого складывается характер. Побуждение, мотив — это свойства характера в его генезе» [4]. Данные мероприятия в своих, вершинных формах, основываются на осознании молодежью своих обязанностей, задач, которые ставит перед ними общественная жизнь и действительность, вносят достойную лепту в становление характера подрастающего поколения.

Формат акции — телемост, охватывающий более 30 городов Свердловской области, под названием «Реконструкция памяти 1941...2016», способен объединить огромное количество участвующих, проживающих на большой территории Урала.

Акция «Помним Подвиг Урала» предполагала работу 2-х площадок: на первой была представлена театрализованная реконструкция эпизодов ВОВ и других военных конфликтов, случившихся за период с 1941 года, курсантами, студентами вузов и колледжей, служащими в рядах Российской армии, учащимися школ, творческими коллективами, членами Военно–Исторических клубов: «Горный щит», «Солдатскими дорогами», «Дивизион» и другими категориями граждан. Это зрелищное действо дает возможность прочувствовать всем трагический момент истории, рассматриваемый глазами потенциальных защитников Отечества, молодым поколением и нами — современниками. Это позволило всем присутствующим ощутить свою сопричастность к страшному прошлому нашей страны и прийти к неизбежному выводу — огромному желанию сохранить мир. Воссоздавая трагические эпизоды, молодежь начинает по-иному относиться к страшным событиям кровавой войны, трепетнее желать сохранения мира. Общество должно помнить, что в период с 1941 по 2017 годы произошло порядка 40 военных конфликтов, в которых приняли участие граждане России, многие из которых заплатили за нашу жизнь своей.

Вторая площадка носит название: «Подготовка сегодня — безопасность завтра», продемонстрировала современную мощь России и Урала, на ней разместятся представительские экспозиции, выставленные Региональным Командованием Внутренних Войск, ДОСААФ, Центральным Военным Округом, Уральским Институтам

Государственной противопожарной службы МЧС России, ВУЗами города: Уральский Федеральный Университет, Уральский Государственный Горный Университет, Уральская Академия Государственной Службы / УРАГС, Уральский Государственный Аграрный Университет, Уральский Государственный Юридический Университет, Уральский Государственный Университет Физической Культуры и Спорта — Екатеринбургский филиал, Уральский Государственный Университет Путей Сообщения, Свердловский Областной Медицинский Колледж, Военно-патриотические клубы города, творческие коллективы Окружного Дома Офицеров. Учащиеся Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области — Колледж управления и сервиса «Стиль», совместно с педагогами, проводили профессиональную фотосессию военно-исторической реконструкции «Помним Подвиг Урала», методами панорамной съемки; фотосъемка портрета в интерьере; художественные портретированные участники акции; репортажная фотосъемка (событийная).

Работа площадок синхронизирована по времени и объединена, транслирующими действо, установленными экранами и сопровождается следующими направлениями мероприятия:

- театрализованное представление;
- трансляция художественных, документальных фильмов о войне, военная хроника — фактор настроения на патриотическую тему;
- «Река Огня» — Траурный митинг о трагическом дне начала войны 21 июня 1941 года, 27-ми миллионах погибших советских граждан, запуск в реку Исеть, протекающую через центр города, 75 корабликов с горящими свечами;
- реконструкция: «Начало Великой Отечественной Войны» (прямое включение городов, участников акции (телемост));
- работа реконструкций в интерактивном режиме;
- представление экспозиций на площадке: «Подготовка сегодня — безопасность завтра»;
- двухактный концерт оркестра Центрального Военного Округа.

Сегодня военно-патриотическая тематика во всем многообразии ее форм имеет большой интерес в обществе, образовательных учреждениях разных видов и уровней, различных сферах бизнеса. Военно-историческая реконструкция воссоздания начала Великой Отечественной войны, как масштабное массовое зрелищное мероприятие, способна привлечь интерес молодежи не только Свердловской области, но и всего Урала в целом.

Подобная форма организации мероприятия позволяет наглядно, красочно, технически современно рассказывать о событиях нашего героического прошлого, об образе жизни и нравах наших предков, погрузиться во времена, когда происходили боевые действия, воссоздать картины сражения. Такой интерактивный метод общения, можно сказать, соприкосновение настоящего с прошлым, нравится молодежи, он увлекателен и познавателен одновременно, актуален и рождает осознанное побуждение у молодых людей к познанию мира и росту патриотического сознания, в разрезе воспитания, с гражданской позицией, личностей. Военно-патриотические акции, интересно продуманные и правильно организованные, имеют огромную значимость по силе проявления и устойчивости в становлении современного человека, способны оставить неизгладимый след в разуме, побудить к дальнейшим желаниям изучения и развития современной молодежи.

Список литературы:

1. Немов Р. С. Психология. М.: Гуманитарный издательский Центр ВЛАДОС, 2001. Кн. 1: Общие основы психологии. 688 с.
2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946. 203 с.
3. Толковый словарь Ожегова. Режим доступа: <http://dic.academic.ru.dic.nsf.ogegova.162446> (дата обращения 12.11.2016).

4. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1973. 423 с.

References:

1. Nemov R.S. Psikhologiya. M.: Gumanitarnyi izdatelskii Tsentr VLADOS, 2001. Kn. 1: Obshchie osnovy psikhologii. 688 p.
2. Rubinshtein S. L. Osnovy obshchei psikhologii. M., 1946. 203 p.
3. Tolkovyi slovar Ozhegova. Rezhim dostupa: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/162446> (data obrashcheniya 12.11.2016).
4. Rubinshtein S. L. Problemy obshchei psikhologii. M., 1973. 423 p.